

গ্রিসের কমিউনিস্ট পার্টির রণনীতি

গ্রিসের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে ১৯৯৬ সালে। এই কর্মসূচীতে বর্তমান যুগ, বিপ্লবের স্তর, মোর্গা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদগুলি এখানে অনূদিত হলো। ইউরোপের একটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির রণনীতিগত বোঝাপড়া জানতে সাহায্য হবে, এই লক্ষ্যেই।

আধুনিক পৃথিবী আমাদের যুগ—পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে

উত্তরণের যুগ

বিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ কতগুলি পরিবর্তন ঘটেছে। পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদ রূপ পরিগ্রহ করেছিল একচেটিয়া সংস্থাগুলি তৈরি হয়েছিল এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে মন্দা এবং দুর্নীতির সৃষ্টি করেছিল। পুঁজি এবং উৎপাদনের বিশ্বায়নকে এক নতুন স্তরে পৌঁছে দিয়েছে পুঁজিবাদ। ব্যাঙ্ক ও শিল্প পুঁজিকে একত্রিত করে ফিন্যান্স পুঁজি তৈরি হয়েছিল। বিশ্বকে প্রধান পুঁজিবাদী শক্তিগুলির মধ্যে ভাগ করে রাখার জন্য আন্তর্জাতিক একচেটিয়াদের সংস্থা তৈরি হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির উদ্ভব হলো।

একবিংশ শতাব্দীর প্রাঙ্গণ থেকেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে দেখা গেল সাম্রাজ্যবাদের বর্বর ও অমানবিক আচরণ। তারা এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা কায়ম করতে চায়। ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রতিবিপ্লবের ফলে আন্তর্জাতিক শক্তির বিন্যাসকে নিজেদের পক্ষে এনে সাম্রাজ্যবাদ এখন খোলাখুলিভাবে দমন-পীড়নের রাস্তা নিয়েছে। বাজারের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রতিযোগিতার ফলে কিছু দেশকে নির্ভরশীল এবং আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে ঐ শক্তির কাছে, নতুন নতুন জায়গায় অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে, আঞ্চলিক যুদ্ধ চলছে। তথাকথিত শান্তিরক্ষা বাহিনী ন্যাটো এবং অন্যান্য একচেটিয়া শক্তিগুলি হত্যাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। একচেটিয়া কারবারীদের কাজকর্মের সাথে যুক্ত হয়েছে শ্রমজীবী জনগণের অধিকারের উপর অভূতপূর্ব আক্রমণ এবং এই বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন।

পৃথিবীর বেশির ভাগ অংশের সম্পদকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং সম্পদ থেকে ফয়দা তুলছে কয়েকটি উন্নত পুঁজিবাদী দেশ। এদের মুকুবি হচ্ছে 'নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা' কায়ম করার নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই শক্তিগুলিই রাষ্ট্রসঙ্ঘকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিষ্ঠাকালীন নীতি ও আদর্শগুলিকে লঙ্ঘন করে আন্তর্জাতিক স্তরে পুঁজিবাদী ঐ কয়েকটি দেশের 'ইচ্ছা'-কে বাস্তবায়িত করার কাজে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে তাদের এজেন্ট হিসাবে রূপান্তরিত করা হয়েছে। 'ন্যাটো' বিশ্বজুড়ে এই শক্তিগুলির হয়ে গোয়েন্দাগিরির কাজ করছে। এছাড়া আছে ডব্লিউ টি ও, আই এম এফ, ও ই সি ডি, ন্যাফটা এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

যারা ট্রান্সন্যাশনালদের পরিকল্পনা ও লক্ষ্যকে রূপায়িত করার কাজে নিয়োজিত। ইউরোপের সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিযোগিতার শত্রু ঘাঁটতে পরিণত হয়েছে। সেখানকার জনগণ এখন পুঁজিবাদের পুনরুত্থান এবং অত্যাচারের অমানবিক মুখটি দেখতে পাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী ব্যবহার প্রধান শক্তিশুলিকে ঘিরে কয়েকটি দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ তৈরি হয়েছে যারা আঞ্চলিকভাবে খবরদারি চালিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইছে এবং অতি মুনাফার একটা অংশ পেতে চাইছে।

পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে থাকলেও এর অমীমাংসিত দ্বন্দ্বগুলি আরও তীব্র এবং প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী সংস্থাগুলি এবং ট্রান্সন্যাশনালদের কাজের ফলে উৎপাদনের সামাজিক রূপ এবং পুঁজিবাদের আত্মসাৎকারী ভূমিকার মধ্যে দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ তীব্র এবং তীক্ষ্ণ হচ্ছে।

ন্যাফটা, ই ইউ, এ পি ই সি এই তিনটি প্রধান পুঁজিবাদী ব্লক এবং প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্যে মূল্য দিতে হচ্ছে জনগণকে।

পুঁজিবাদের সাধারণ সঙ্কট থেকেই যাচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণী এবং সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য, বেকারী, গৃহহীনতা, কালো টাকা, হিংসা, সামাজিক অসুস্থতা, মাদক দ্রব্যের রমরমা এ সমস্ত কিছুই পুঁজিবাদী দেশে বেড়েই চলেছে। মূল্যবোধের ক্ষয়, গণমাধ্যমকে নিজস্বার্থে ব্যবহার, মেধা ও সংস্কৃতির বাণিজ্যিকরণ এবং গোটা সামাজিক পরিবেশ ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে আছে পুঁজিবাদী সমাজে। জাতিদাঙ্গা, বিদেশীদের ঘৃণা করা ইত্যাদি বেড়েই চলেছে, বাড়ছে ধর্মীয় উত্থাননা। নয়া ক্যাসিস্ত এবং জাতীয়তাবাদী দলগুলো নতুন ভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। ট্রান্সন্যাশনাল পুঁজির উৎপাদন বিরোধী কাজকর্ম শক্তিশালী হচ্ছে। নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির পাশাপাশি চলছে অন্যান্য প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করা। আমাদের সময়ে, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির বিরাট উন্নতিগুলিকে মানুষের স্বার্থে নয়, পুঁজিবাদের স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। জনগণের, যে সময় ভালোভাবে থাকতে পারে এবং স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করার কথা, সে সময় তারা শোষণ ও দারিদ্র্যের কারণে বন্দী হয়ে আছেন।

পুঁজিবাদ এখন ঐতিহাসিকভাবেই সেকেলে হয়ে গিয়েছে। সমাজতন্ত্র এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অপরাধে জীবনীশক্তি আবার প্রকাশ পাচ্ছে। সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, ব্যাখ্যা ইত্যাদি পুনরায় তার বাস্তবতা প্রমাণ করছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক সংগ্রাম একটু পিছু হঠেছে তা সাময়িক। নতুনভাবে তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের পট প্রস্তুত হচ্ছে। জনগণ জাগ্রত হচ্ছেন এবং জর্দি আন্দোলন, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিরোধ-সংগ্রাম বাড়বেই। একবিংশ শতাব্দীতে বিপ্লবী শক্তিশুলি নতুনভাবে তাদের বিন্যাস ঘটাবে এবং আন্তর্জাতিক পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই করবে। এই শতাব্দী আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের এক নতুন জাগরণের মুখোমুখি হবে এবং নতুনভাবে সামাজিক বিপ্লব বহু জায়গাতেই সংঘটিত হবে।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, একচেটিয়া-বিরোধী গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সংগ্রাম এবং সমাজবাদের অভিমুখে বিপ্লবের চরিত্র

গ্রিসের জনসাধারণ পুঁজিবাদী শোষণ এবং সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার ও নির্ভরতা থেকে মুক্তি পাবেন যখন শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্ররা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত করবেন এবং সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হবেন। গ্রিসের অভ্যন্তরীণ ঘটনাপ্রবাহ এবং ৮০'র দশক ও ৯০ দশকের প্রথম ভাগে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার মধ্যে ও গ্রিসের অভ্যন্তরে পরিবর্তনগুলি

অত্যন্ত দ্রুত সমাজতন্ত্রের পাথে এই দেশকে নিয়ে যাবে। আমাদের সময়ে পুঞ্জি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব বাড়বে এবং শ্রেণীসংগ্রাম বিকশিত হবে। গ্রিসের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হবে সমাজতান্ত্রিক।

এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি হবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গরিব কৃষক, প্রায়-সর্বহারা এবং শহরের নিসীড়িত পেটিবুর্জোয়াশ্রেণীর মানুষ। যুবকরা সমাজতন্ত্র নির্মাণের সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন। গ্রিসের কমিউনিস্ট পার্টি অন্যান্য মধ্যবর্গীয় অংশকেও বোঝানোর চেষ্টা করবে যে তাঁদের স্বার্থ পুঞ্জিবাদ রক্ষা করতে পারবে না। তাঁরা যদি নিরপেক্ষও থাকেন, সেটাও বিপ্লবের পক্ষে যাবে। তবে তাঁদের বোঝানো হবে যে, বিপ্লবী শক্তির পাশেই তাঁদের দাঁড়ানো উচিত। সমাজতন্ত্র নির্মাণের সময় পুঞ্জিবাদের সম্পর্কে মোহ এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি ভুল ধারণাগুলি অবলুপ্ত হবে।

আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহে খারাপ দিকগুলি যেমন, সাম্রাজ্যবাদী সংগঠন ও পরিকল্পনার প্রতি গ্রিসের কাছাকাছি আসা ইত্যাদি ঘটনা সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের প্রভাবকে বাড়িয়েছে।

গ্রিসের জনপ্রিয় শ্রমিক আন্দোলনকে সমাজতন্ত্র অভিযুক্ত সংগ্রামে সমস্ত সুযোগগুলিকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে, আগাম অনুমান করে ব্যবহার করতে সক্ষম হতে হবে। আন্তর্জাতিক স্তরে ঘটনাগুলি থেকেও সুযোগ নিতে হবে এবং দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য নিজেকে উপযুক্ত করতে হবে। প্রতিটি স্তরে এমন নীতি গ্রহণ করতে হবে যা শ্রমিকশ্রেণী এবং তার সঙ্গীদের জঙ্গী সংগ্রামকে বাড়িয়ে তোলে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিপরীত শর্তকে রূপায়িত করার জন্য গ্রিসের কমিউনিস্ট পার্টিকে উদ্যোগ নিতে হবে।

গ্রিসের কমিউনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, একচেটিয়া-বিরোধী গণতান্ত্রিক মোর্চার ঐক্য ও লড়াইকে মেজাজকে বিকশিত করার লক্ষ্যে আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও কাজ করে চলেছে। মাঝে মাঝে মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক স্বাধীনতা রক্ষা করে চলেছে। জনগণের মশো প্রকাশ্যে পার্টির কর্মসূচী জারি করা, সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা ও সমযোপযোগিতাকে সামনে নিয়ে আসা এবং এই প্রসঙ্গগুলোকে উপলব্ধিতে আনার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করা ইত্যাদিকে পার্টি তার এই মুহূর্তের জরুরী কর্তব্য বলে মনে করে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, একচেটিয়া-বিরোধী সংগ্রামের মোর্চা বাস্তবে এক ব্যাপকতার সামাজিক ভিত্তির প্রকাশ; বৃহত্তর অংশের জনসাধারণ যারা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী সংগঠনগুলোর কাজকর্মের জন্য কষ্টভোগ করছেন তাঁদের স্বার্থ, শ্রমিক, খেতমজুর, শহরের মধ্যবিত্তদের স্বার্থ, গণতান্ত্রিক অধিকারের সপক্ষে সংগ্রামী সামাজিক আন্দোলনগুলির সমর্থনে এবং জনগণ ও শান্তির পক্ষে ক্ষতিকারক সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা খরিজ করতে এক বৃহত্তর সামাজিক ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য কাজ করে চলেছে। সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই মোর্চা সমবেত করছে তাদের যারা অপসংস্কৃতি, বাণিজ্যিকীকরণ ও জ্বাটুরিকে প্রতিরোধ করছে। মোর্চা সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে লড়াইয়ের ময়দানে। যে লড়াই দেশের মারাত্মক সমস্যাকে কেন্দ্র করে, যে লড়াই দেশের সরকার ও রাজনৈতিক শক্তি যারা রাষ্ট্রতন্ত্রের সেবাদানে পরিণত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এই মোর্চার ক্ষমতা নির্ভর করছে শ্রমিকশ্রেণী ও তাদের পার্টির নেতৃত্বকারী ভূমিকা, কাজের ঐক্য, বিভিন্ন সামাজিক স্তর যারা সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া বিরোধী সংগ্রামে নিয়োজিত তাদের সঙ্গে জোটবন্ধতার উপর।

মোর্চা প্রাথমিক পর্যায়ে প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী ও একচেটিয়া-বিরোধী দাবি ও লক্ষ্যগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সামাজিক শক্তিগুলির সঙ্গে জোট করবে এবং বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড সংগ্রামের জোট যারা শ্রমজীবী মানুষের বিভিন্ন অংশকে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী জনপ্রিয় স্রোতে শামিল করছে তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ শুরু করবে। শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের অন্যান্য

অংশের যত বেশি সংগঠন ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বাড়বে এবং শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র হবে, সামাজিক শক্তিশুলির রাজনৈতিক বিন্যাসের পরিবর্তনকে ব্যবহারের সম্ভাবনা সাম্রাজ্যবাদী ও একচেটিয়া বিরোধী মোর্চার কাছে ততবেশি উদ্ভুক্ত হবে।

গ্রিসের কমিউনিস্ট পার্টি সেই রাজনৈতিক শক্তিশুলির সাথে সহযোগিতা করতে চায় যারা সাম্রাজ্যবাদ ও স্বতন্ত্রাত্মিক একচেটিয়াদের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রয়োজনকে স্বীকার করে। সহযোগিতা চায় তাদের যারা শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষা করে, দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। সময়ের প্রকাশ ঘটতে হবে সহযোগিতা, বহুবিধ জোটবদ্ধতা, সুনির্দিষ্ট সমস্যা মোকাবিলায় সহমতের ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে। এই সহমত ভিত্তিক কার্যক্রম সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া-বিরোধী লক্ষ্যে কতদূর প্রসারিত ও মন্থয়িত হতে পারে তা দেখিয়ে দেবে এবং তারপর রাজনৈতিক শোষণপড়া তৈরি করতে কতদূর যেতে পারবে তাও দেখিয়ে দেবে।

গ্রিসের কমিউনিস্ট পার্টি অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোকে কেবলমাত্র তাদের ঘোষণা, কর্মসূচী বা লক্ষ্যের ভিত্তিতেই বিচার করে না, শ্রমজীবী মানুষের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থকে তারা কিভাবে রক্ষা করে ও তাদের লড়াইকে কিভাবে সমর্থন করে তাও বিচার করে। জনপ্রিয় আন্দোলনের ক্ষমতাকে অনুশীলনের মাধ্যমে স্বীকৃতি জানাতে হবে। বর্তমান সামাজিক প্রক্রিয়া জোটবদ্ধতা ও সামাজিক শক্তিশুলির মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির উপর অবশ্যই নির্ভর করতে হবে এবং সংগ্রামকে আরও তীব্র রাজনৈতিক গতিশীলতা দিতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে শক্তির প্রবেশ ঘটাবে পার্টি যাতে লড়াই জেতা যায়। সশস্ত্র ও নিরাপত্তা বাহিনীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে হবে যাতে জনগণের দাবি ও আকাঙ্ক্ষাগুলোকে দমন ও প্রশমিত করার অপচেষ্টাগুলি দুর্বল করা যায়।

এই মোর্চার মুখপত্র সর্বস্তরের লড়াই ও তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের সংগঠক ও নেতৃত্বের মূল কেন্দ্রস্থল হিসাবে থাকবে। বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও অন্যান্য বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। জনগণের সমাবেশ ঘটাবে যাতে জনবিরোধী কার্যক্রমের পরিবর্তন করতে হয়। সংগ্রামের সমস্ত রূপকে কাজে লাগাতে তারা জনগণকে প্রশিক্ষণ দেবে ও প্রস্তুত করবে। পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে জনগণকে দ্রুত কৌশল পরিবর্তনের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, একচেটিয়া-বিরোধী জনপ্রিয় মোর্চার নেতৃত্বদানকারী সংস্থাগুলি এবং জনসাধারণ দ্বারা গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি যার উদ্ভব দ্বন্দ্ব ও শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে, সেখানেই নিহিত থাকবে শ্রমিকশ্রেণী ও তার সহযোগী শক্তির নতুন রাজনৈতিক ক্ষমতার বাঁজ।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, একচেটিয়া-বিরোধী মোর্চা এবং ক্ষমতার প্রশ্ন

মোর্চার নিচুস্তরের কর্মীরা তাদের সামাজিক অবস্থান, মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক মনোভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে বহু ধরনের শক্তি হিসাবে থাকবে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও একচেটিয়া-বিরোধী সংগ্রামের ভবিষ্যৎ ও লক্ষ্যের বিচারে তারা বিভিন্ন ধরনের ঝোঁকের প্রতিফলন ঘটাবে।

সামাজিক, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও শ্রেণী দ্বন্দ্বের বিকাশ ক্ষমতার সমস্যাকে সামনে নিয়ে আসবে। গ্রিসের কমিউনিস্ট পার্টি তার কর্মসূচী এভাবেই ঠিক করবে যাতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও একচেটিয়া পুঁজি বিরোধী সংগ্রাম বিকশিত হয় এবং শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের ধনতন্ত্র বিরোধী চেতনা গভীরতর হয়। পার্টি জনগণকে ধৈর্যের সাথে বোঝানোর চেষ্টা করবে যে, বুর্জোয়া দল ও তাদের সহযোগীদের পক্ষে ক্ষমতা থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট নয়। বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও তার কাঠামোকে অবশ্যই উৎখাত করতে হবে। এক

নয়া জনপ্রিয় শক্তিকে অবশ্যই সৃষ্টি করতে হবে যা সমাজতান্ত্রিক শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

যে অবস্থায় শ্রেণীসংগ্রাম এবং জনপ্রিয় আন্দোলন বাড়ছে, তখন সাধারণ নির্বাচন বা সংসদীয় পদ্ধতিতে কোন সরকার হতে পারে জনসাধারণের ক্ষমতার হস্তিয়ার যার প্রতি সংগ্রামী মানুষের সমর্থন ও অনুমোদন থাকবে। সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধী ও একচেটিয়া-বিরোধী শক্তিগুলি সংসদের অভ্যন্তরে শক্তির বিন্যাসের ভিত্তিতে কোন সরকার গড়ে পাবে বৈশ্বিক উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত ছাড়াই। সরকারী ব্যবস্থাগুলির পরিকল্পনা বহুজাতিক পুঁজির উপর নির্ভরতার বিরুদ্ধে ও মানুষের কষ্টকে প্রশমিত করতে এবং সাম্রাজ্যবাদী সংগঠনগুলোতে গ্রিসের অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সমবেত করতে পারে এবং অতীতের যোগাযোগ ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করতে পারে।

গ্রিসের কমিউনিস্ট পার্টি তার কার্যক্রমে আরও বেশি জনপ্রিয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এমন ধরনের সরকার চাইবে যাতে বৈশ্বিক প্রক্রিয়া শুরু করার ব্যাপারে এই সরকার কোন অবদান রাখতে পারে। এই সরকার এগোতে পারবে কিনা তা বুঝতে বেশি সময় লাগবে না। যদি ঘটনা প্রবাহে কোন ইতিবাচক বিকাশ না হয় তাহলে সরকার শাসকশ্রেণীর প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের দ্বারা উৎখাত হয়ে যাবে। কিন্তু এই উৎখাত সমস্ত উপাদানগুলিকেই উলটো পথে ঘুরিয়ে দেবে এমন কোন কথা নেই। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আমূল উৎখাতের প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণ আরও গভীরভাবে বুঝতে পারবেন এই ঘটনার সাহায্যে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিষ্পত্তিমূলক উপাদান হবে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য এবং মোর্চায় পার্টির নেতৃত্বকারী ভূমিকার জয়লাভে। গ্রিসের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে জঙ্গী ও অভিতা অংশ এবং মোর্চা, সংগ্রামের সমস্ত রূপকে চটপট পরিবর্তন করার ক্ষমতা অর্জন করবে যাতে দেশের শাসকশ্রেণীর প্রতিক্রিয়া ও পালটা আক্রমণের মোকাবিলা করা যায়। দ্বন্দ্বের এই সুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো যখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রসঙ্গ নিয়ে আসে তখন রাজনৈতিক শক্তিগুলির পুনর্বিদ্যায় দেখা দেয়। শ্রমিকশ্রেণী যত বেশি সম্ভব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও একচেটিয়া-বিরোধী শক্তিগুলির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে এবং জোটবদ্ধ হবে।

সমাজতন্ত্রের জন্য উপযোগী শক্তিগুলিকে গড়ে তুলতে পারি যাতে লড়াইয়ের কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে তার জন্য সবদিক থেকে পার্টিকে সমর্থন পেতেই হবে।

পার্টি শ্রমিকশ্রেণী ও যুবকদের সাথে স্থায়ী যোগাযোগ গড়ে তুলবে। সমস্ত কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বাসস্থানে এবং সর্বত্র যেখানে তরুণ সম্প্রদায় ও বিজ্ঞানীরা সমবেত হন, সেখানে শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলবে। পার্টি তার অগ্রণী ভূমিকাকে অবশ্যই উন্নত করবে। এই লক্ষ্যসমূহ পূরণে পার্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী — এক নতুন ধরনের পার্টি হিসাবে তার বৈশ্বিক চরিত্রকে শক্তিশালী করাকে বোঝায়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বের নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন, পার্টির নীতি নির্ধারণে সমষ্টিগত উদ্যোগের সম্প্রসারণ এবং নির্ধারিত নীতি কর্মে প্রয়োগ, কর্মীদের পুনর্শিক্ষিত করা এবং হাজার হাজার নতুন কর্মী গড়ে তোলা এবং মহিলা, পুরুষ, শ্রমিক ও অন্যান্য অংশের মানুষ যারা কার্যিক বা মানসিক পরিশ্রম করেন তাঁদের সবাইকে একজোট করেই পার্টি তার লক্ষ্যপূরণে এগিয়ে যাবে।